

LA ENCRUCIJADA DEL GRADO EN DANZA. ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LAS FIGURAS DOCENTES.

Dra. Carmen Giménez Morte

Conservatorio Superior de Danza de Valencia.

ABSTRACT. El tema principal del artículo es una cuestión de actualidad: el debate sobre la integración de las enseñanzas artísticas superiores en el sistema universitario español o la creación de un espacio propio para estas enseñanzas. El objetivo principal sería explicar como factor clave la situación del profesorado de las enseñanzas superiores de danza, y las posibilidades que plantea el espacio europeo de educación superior junto con las posibles consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Supremo. La metodología utilizada es autobiográfica y subjetiva, pues es más un artículo de opinión que un escrito científico. Los resultados se basan en diferentes posibilidades para la acreditación del profesorado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación).

Palabras clave: danza, figuras docentes o especialidades docentes, agencias de evaluación, calidad de la enseñanza

DEGREES IN DANCE IN A CROSSROADS. SOME QUESTIONS ABOUT THE ROLE OF THE TEACHING STAFF.

ABSTRACT. The main topic of this article is a matter of high interest at the moment: the debate about whether to integrate the artistic studies within the Spanish university system or to create a new and separate space for these disciplines. It will focus, as a key factor in this matter, on the special situation for the teaching staff of Higher Dance Studies, and the possibilities which the European Higher Education Area offers as well as the possible consequences of the recent Supreme Court sentence. The approach will be autobiographic and based on my own experience thus subjective, for this is more an opinion article than a scientific one. The conclusions are based on the different

possibilities for the accreditation for the professors by the ANECA (National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain).

Key words: dance, teaching specialties, agencies for quality assesment, academic quality.

Recuerdo que hace más de doce años el debate sobre la integración o no en la universidad de las enseñanzas artísticas provocó varios encuentros organizados por el Ministerio de Educación en el Castillo de Magalia en Ávila. Asistieron durante varios días tanto las juntas directivas de los conservatorios y escuelas superiores y algunos profesionales de reconocido prestigio, como algunas asociaciones y federaciones profesionales de artistas, por ejemplo, la Federación Española de Asociaciones de profesionales de la danza que en esos momentos tuve el honor de presidir.

En aquellos meses de 1999 también se organizaron las *II Jornadas Debate en torno a la Danza: Danza y Universidad*, en el Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana, los días 26, 27 y 28 de marzo. Ese fue el inicio de una larga campaña emprendida por la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Danza para crear una corriente de opinión en la sociedad española favorable a la integración de las enseñanzas artísticas en el sistema universitario. Evidentemente, no se lograron los objetivos previstos pero se elaboró toda una documentación a favor de la integración en la universidad: manifiestos en diferentes ciudades españolas firmados por representantes de universidades, múltiples invitaciones a ponencias y mesas redondas, y un documento que se envió a todas las universidades con las razones por las que las enseñanzas artísticas deberían integrarse en la universidad. Toda esa documentación podrá ser fundamental para cuando alguno de nuestros alumnos quiera realizar su tesis doctoral sobre el cambio de pensamiento de los profesionales de las enseñanzas artísticas respecto a la integración de sus estudios en la universidad española. Pero para eso todavía faltan algunos años.

Curiosamente, al contrario que en las circunstancias actuales, entonces existía mayor aceptación de la idea de la integración en la universidad de las enseñanzas artísticas superiores por parte de las universidades. Se debatía sobre la convergencia europea y sobre todos los cambios que podría implicar en los conservatorios y escuelas superiores. Al mismo tiempo, había un gran rechazo por parte de la mayoría de los representantes de los centros superiores de enseñanzas artísticas del estado español, concretamente de

los centros de Madrid y Barcelona que, en mi modesta opinión, detentaban y detentan una gran influencia en sus relaciones con el Ministerio.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo publicada en el BOE el 3 de marzo de 2012 no permite denominar Grado a los nuevos planes de estudio de las Enseñanzas Artísticas Superiores aunque reconoce su correcta ubicación en el espacio europeo de educación superior. La Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas en su manifiesto del 10 de marzo de 2012 insta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a que determine una fórmula, citando concretamente varias posibilidades “adscripción, integración en la universidad, transformación en una universidad de las artes, u otras fórmulas” para “el correcto desarrollo de la formación de excelencia”.

Conviene hacer un breve recorrido histórico para comprender cómo se ha llegado a este punto. Ante la nueva Convergencia Europea, que era de obligada implantación en el año 2010, la situación en la que la LOE deja a la enseñanza de la danza en nuestro país puede apreciarse como en clara desventaja respecto a otros miembros de la Unión Europea ya que, en casi todos los demás países, la danza está reconocida como una enseñanza dentro de la universidad desde hace varias décadas. La integración de la enseñanza superior de danza en la universidad supone un claro avance en la investigación, en la preparación del profesorado y en las condiciones académicas de los profesionales de la danza en todos estos países. Igualmente influye de manera positiva en la mejora de la calidad del profesorado, de los centros, y de los alumnos al establecer pruebas de evaluación del sistema por parte de agencias de evaluación universitarias. Por otro lado, la LOE dejaba en desventaja a los expertos profesionales de la danza que habían finalizados sus estudios anteriores a la LOGSE en nuestro país, pues aunque el RD 798/2005 establecía la posibilidad de equivalencia de estos estudios de danza al Grado Superior de danza, solo lo hacía a efectos de docencia y cumpliendo una serie de requisitos previos de experiencia artística o docente, y si esto no era posible, por medio de unos módulos de formación complementaria. Pero nunca este reconocimiento sería a efectos académicos, por lo que jamás se podrían matricular en un master o en cualquier posgrado.

Además de estas peculiaridades, la situación actual es, como poco, incierta. Si la convergencia europea facilita el intercambio y la movilidad de estudiantes y profesores, reforzando la cooperación europea y estableciendo mecanismos de evaluación y

rendición de cuentas a los centros docentes para favorecer el reconocimiento social de la función que los profesores desempeñan, estos docentes tendrán que cumplir con los requisitos que se exigen para el profesorado de la Educación Superior Europea. Por lo tanto, estas nuevas condiciones del profesorado tendrán que comenzar a exigirse muy pronto en España a través de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) o de las agencias de evaluación de las comunidades autónomas. De la misma manera es necesaria la convocatoria de oposiciones a plazas docentes en los Grados Superiores de Enseñanzas Artísticas, pues el profesorado actual se compone de catedráticos interinos, especialistas y funcionarios de Grado Medio en comisión de servicios. En mi opinión, esta es la cuestión fundamental de la integración de las enseñanzas artísticas superiores en la universidad española. Pero la pregunta es ¿se convocarán oposiciones algún día y en que figuras contractuales? Es decir, si es necesaria la acreditación docente por la misma agencia de evaluación que acredita al sistema universitario, se supone que los profesores y catedráticos de enseñanzas artísticas superiores y que los especialistas contratados van a estar acreditados en las mismas figuras contractuales que los docentes universitarios, es decir, profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor, profesor colaborador o profesor de universidad privada. ¿O es que se van a crear nuevas figuras por las agencias de evaluación acordes a la enseñanza secundaria como son las de profesor de música y artes escénicas o catedrático de música y artes escénicas?

La enseñanza superior de danza empezó a implantarse bajo el paraguas legislativo de la LOGSE en el curso 2001-02. En ese momento, ¿quiénes podían ser los docentes de ese nuevo y superior nivel educativo? La ley decía que los catedráticos de conservatorio, pero no habían tantos como para llegar al diez por cien del total del profesorado necesario para implantar estas enseñanzas, ¿dónde se acudió? a los profesores de grado medio, en su mayoría interinos porque hacía décadas que no se convocaban oposiciones a profesores de música y artes escénicas en los conservatorios de danza, en el caso de la Comunidad Valenciana. ¿Qué requisitos se solicitaba a esos profesores interinos para impartir docencia en el grado superior? En algunas comunidades autónomas se les exigía una licenciatura universitaria, la que fuera, pues la LOGSE decía que había que ser licenciado para impartir docencia en el grado superior de danza. Durante algunos años, estos profesores con doble titulación, la del conservatorio de danza y la licenciatura universitaria, independientemente del lugar que ocupaban en la lista de interinos de profesores de danza clásica o de danza española, podían acceder a las

vacantes del grado superior de danza, ya que en cada adjudicación elegían dónde querían impartir su docencia durante ese curso académico, o en el Conservatorio Profesional, o en el Conservatorio Superior.

Como era de esperar, entre los interinos de grado medio que no tenían una licenciatura universitaria y por lo tanto no podían optar a impartir docencia en el grado superior de danza, esta medida no parecía justa, pues se decía que nada tenía que ver tener una licenciatura universitaria con la calidad docente en danza. Y ahí comenzó la fractura entre el perfil del profesorado del grado medio, un profesional del arte y de su enseñanza, con el perfil del profesorado del grado superior, un licenciado universitario y titulado en danza anterior a la LOGSE.

Resumiendo, los primeros profesores del grado superior fueron catedráticos de conservatorio o interinos de grado medio con una licenciatura universitaria que al iniciar cada curso dependían de la comisión de servicios que firmaba la dirección del centro para poder impartir su docencia.

Antes de que terminara sus estudios la primera promoción de alumnos, esta situación insostenible cambió gracias a la convocatoria de bolsas de trabajo de catedráticos interinos en las dos especialidades que existían en esos momentos: danza clásica y danza española. De este modo, y dependiendo de la convocatoria en cada comunidad autónoma, se exigió como requisito de acceso la titulación en danza y la licenciatura universitaria. Se convocó una prueba práctica en el 2005 que tenía todos los apartados de una oposición excepto el temario, pues es el ministerio el que debe de publicar los temarios de acceso a la función pública docente, y todavía no lo ha hecho a día de hoy. Pasaron la prueba todos los profesores que ya estaban impartiendo docencia en el grado superior de danza y algunos más que eran necesarios para impartir ciertas asignaturas. De este modo, actualmente los catedráticos interinos son los docentes que pasaron esa prueba y que están dependiendo cada año de la adjudicación de plazas vacantes o sustituciones dentro de las especialidades docentes de danza clásica y danza española.

Pero había una necesidad docente que no se podía cubrir pues la danza contemporánea llevaba muy pocos años impartándose como especialidad en el Grado Medio de danza y por tanto, en esta especialidad docente todavía no se habían convocado oposiciones. Por lo tanto, nunca ha habido cátedras de danza contemporánea, y esta es la razón de que la docencia de este estilo dependa de la figura del especialista. Un especialista es un

profesional al que se contrata por un curso académico, es decir, de septiembre a junio. Suelen ser aproximadamente de un tercio a la mitad del profesorado de los centros superiores de danza y evidentemente, su precariedad laboral no permite una continuidad docente pues dependen cada año de que se les vuelva a contratar por nueve meses. Se conforma así la tercera figura contractual docente en las actuales enseñanzas superiores de danza.

Entre tanto, se convocaron las oposiciones de profesores de música y artes escénicas en danza clásica, danza contemporánea y danza española en el año 2004 y fueron adquiriendo su plaza en los conservatorios profesionales los interinos que no eran licenciados y que permanecieron impartiendo docencia en el grado elemental y medio. Por su parte, los compañeros que tenían además del título de danza una licenciatura universitaria continuaban siendo catedráticos interinos dependiendo su puesto de trabajo de la adjudicación de vacantes de cada mes de julio. De esto ya hace ocho años.

Pero sigamos con el problema de las plantillas docentes de los Conservatorios Superiores. En todo el estado español sólo ofertan el Grado en Danza cinco Conservatorios situados en Madrid, Málaga, Alicante, Valencia y Barcelona, pero uno de ellos, el de Barcelona, pertenece a la diputación por lo que sus profesores son técnicos superiores de la Diputación de Barcelona. En el resto de Centros Docentes, sólo los catedráticos de Grado Medio son plantilla estable del centro, y no hay más de cinco de ellos en el todo el estado español. El resto del claustro se compone de profesores en comisiones de servicio del grado medio, de catedráticos interinos que han pasado una prueba de acceso y que están por detrás de cualquier profesor de grado medio que quiera solicitar comisión de servicios, y el tercer modelo de contrato temporal es el de especialista, como ya se ha apuntado más arriba. Es decir, excepto los catedráticos de grado medio que imparten su docencia en el grado, cada año la plantilla tiene que renovarse completamente, pues nadie tiene su puesto o plaza en el centro donde imparte su docencia, son todo plazas vacantes que salen en la adjudicación de julio y que se cubren con comisiones de servicio y catedráticos interinos. ¿es ésta la manera de conformar un claustro estable, responsable, comprometido con el centro, de calidad...? ¿de quién es la responsabilidad de que esta situación se prolongue más de diez años en el caso de la enseñanza de la danza? ¿Ha habido alguien que quiera tener unos centros superiores de enseñanzas artísticas con una plantilla estable? ¿Y cuál es la razón de que no se resuelva esta situación? ¿a quien beneficia este contexto?

Antes de tratar de responder a estas cuestiones, hay que señalar que durante la última década algunos de los profesores de grado superior de danza se han acercado al mundo universitario y afortunadamente, cada vez contamos con más doctores entre ellos. Doctores por un departamento universitario que no tiene en principio, nada que ver con la danza, pero al fin y al cabo, doctores que han leído su tesis doctoral sobre un tema de investigación relacionado directamente con la danza. Cada vez somos más y ésta es la clave para que hoy vuelva a presentarse en la sociedad española la posibilidad de la integración de las enseñanzas artísticas superiores al sistema universitario, pues si hay que ser evaluados por la ANECA igual que cualquier profesor universitario, se plantean varias posibilidades. Una de ellas sería que la Agencia de Evaluación, ya sea nacional o autonómica, añada las figuras contractuales que ya existen en las enseñanzas artísticas superiores para que puedan ser acreditados los profesores de los conservatorios y escuelas superiores, es decir, las figuras que pertenecen a las enseñanzas medias, de profesor de música y artes escénicas y catedrático de música y artes escénicas. Otra posibilidad es que se creen nuevas figuras contractuales acordes al sistema de enseñanza superior de las enseñanzas artísticas. Una tercera posibilidad sería mantener las figuras contractuales docentes que existen actualmente en la universidad española.

Por otro lado, la LOE amplía su abanico académico al otorgar a los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas el desarrollo de los posgrados y masters artísticos y la posibilidad de establecer convenios con universidades para el desarrollo de los doctorados. En este punto, la sentencia del Tribunal Supremo citada anteriormente, admite su legalidad pues se denominan Master Artístico, y no, Master Universitario. Además, propone que las Escuelas y los Conservatorios Superiores deberán promover programas de investigación en el ámbito de las disciplinas que les sean propias. Es decir, hacen falta doctores que impartan docencia en los masters y lideren los grupos de investigación que se supone que deben crearse en los conservatorios superiores de danza.

De hecho, algunos doctores profesores de los centros superiores de enseñanzas artísticas están siendo reclamados por alumnos de masters universitarios para dirigir tesis doctorales de sus disciplinas artísticas, pero, al no ser profesores universitarios, siempre deben ser codirectores con algún profesor del departamento donde se imparte el master. Dirigir o codirigir una tesis doctoral es un esfuerzo que se prolonga en el tiempo durante varios años, y para el profesor universitario es una actividad importantísima en

su curriculum académico e investigador y así se le reconoce por su departamento. Pero ¿cuál es el beneficio de dirigir o codirigir una tesis doctoral para un catedrático interino, especialista o profesor en comisión de servicios? Ninguno, el beneficio no existe, no se le reconoce por ningún medio de evaluación ni acreditación de su actividad docente e investigadora. ¿cuál es la razón de que el mismo acto (dirigir una tesis doctoral) esté tan descompensadamente recompensado dependiendo de si se es profesor universitario o profesor de un conservatorio o escuela superior? La respuesta a esta cuestión nos introduce en la actual encrucijada de las enseñanzas artísticas superiores, a favor o en contra de la integración en la universidad.

Para terminar, quiero destacar la siguiente cita literal del Informe encargado por el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas sobre la situación de estas enseñanzas en el curso 2009-10, al grupo de trabajo compuesto por un nutrido grupo de personalidades relacionadas directamente con las enseñanzas artísticas, como son: Jaime Ángel Cañellas Presidente del Consejo Aragonés de Enseñanzas Artísticas, Xavier Giner Ponce Director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, Josep Albert Mestre y Moltó. Presidente de la Confederación de Escuelas de Arte y Diseño, Juan Ángel Serrano Masegoso Presidente de la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, Tamara Rojo Díez Vocal del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, Alberto Veintimilla Bonet Director del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias, y M.^a Luisa Vico Nieto Asesora Técnica Docente del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. La cita es muy extensa pero me parece apropiada porque refleja perfectamente la dificultad de compaginar estructuras docentes de secundaria con enseñanzas de grado.

“En la actualidad, tal y como recoge en el Real Decreto 303/2010, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas artísticas en su artículo 20.1 "los centros de enseñanzas artísticas superiores contarán con la estructura docente necesaria para la organización y desarrollo de enseñanzas conducentes a los títulos de graduado y a los títulos de master en enseñanzas artísticas". Pero la convivencia de elementos propios del sistema de enseñanza superior con los de niveles de secundaria crea situaciones paradójicas y perturbadoras para un correcto desarrollo de estas enseñanzas cuando se mimetizan formas organizativas del ordenamiento jurídico general hacia el propio de las enseñanzas artísticas superiores. En este sentido la equiparación entre el profesorado de los

centros superiores con el de secundaria en el desarrollo de su función docente, presidida por principios generales propios de esta última, cuando la norma estatal determina la función investigadora de centros y profesores resulta, tras 20 años de publicación de la LOGSE, anacrónico.

Puesto que la realidad del profesorado que debe impartir estas enseñanzas se ha modificado y debe modificarse ampliamente conviene reconsiderar la legalidad de su equiparación con los cuerpos de enseñanza secundaria ya que la normativa citada recoge la necesidad de que un 15 por 100 del personal docente debe de detentar el título de Doctor "cuando un centro de enseñanzas artísticas superiores imparta estudios de master".

El estatus de profesor en una especialidad determinada, adquirido tras superar el consiguiente proceso de selección, no se corresponde con las materias a impartir en las enseñanzas de Grado, situación ésta que obliga a elaborar y promulgar un decreto de especialidades para los profesores que impartan docencia en los centros superiores. Su ausencia, junto a un indefinible sistema de provisión de plazas por medio de comisiones de servicios a expensas de los conservatorios profesionales hipoteca el correcto desarrollo de estos últimos cuyo profesorado se configura con porcentajes muy altos de interinos, definidos por contratos y movilidades anuales que impide estabilizar las plantillas, establecer equipos capaces de desarrollar programas a medio plazo y origina, en determinadas modalidades de enseñanza, una evidente pérdida en el control del aprendizaje de los alumnos.

Las notables diferencias funcionales entre el profesorado que en España imparte enseñanzas superiores, evidenciadas en las consideraciones anteriormente expuestas, exigen la creación de un cuerpo de profesores y catedráticos de enseñanzas artísticas superiores que pueda optimizar las prestaciones en estas enseñanzas, palie las diferencias que se suscitan entre los propios profesores de grado de enseñanzas artísticas superiores y soslaye el peligro de generar dos niveles de enseñanzas superiores, a partir de un desigual nivel competencial del cuerpo docente de procedencia, dentro de un sistema educativo que está adecuando sus estructuras para configurar el Espacio Europeo de Educación Superior".

Para finalizar, hay que señalar la dejadez del Ministerio que todavía no ha publicado un temario acorde a las nuevas enseñanzas superiores impidiendo la convocatoria de

oposiciones docentes a catedráticos de los centros superiores de enseñanzas artísticas, y ni tan siquiera se ha preocupado de publicar un catálogo de especialidades docentes del Grado en Danza, cuando ya han salido más de ocho promociones de alumnos egresados y algunos de los docentes llevan más de diez años en una situación laboral absolutamente precaria e injusta. Y esto en el caso de la danza, pues en las escuelas de arte dramático o en los conservatorios de música hay interinos y comisiones de servicio de más de veinte años.

Como conclusión, me gustaría contribuir a romper con la idea de que el profesional de la danza sólo puede ser bailarín, coreógrafo y profesor de danza, seguimos ciegos a lo que está sucediendo en cualquier otro país europeo o anglosajón, donde el perfil del profesional de la danza es cada vez más amplio e interdisciplinar.